

MỐI LIÊN HỆ GIỮA KIẾT SỨC HỌC TẬP VÀ THÀNH TÍCH HỌC TẬP Ở SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Giản Đại Minh

Khoa Khoa học Xã hội và Quan hệ Công chúng, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 082 757 4797; Email: minhnguyengiandai@gmail.com

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh Vân

TÓM TẮT

Kiệt sức học tập là tình trạng mệt mỏi và stress do áp lực học tập mà học sinh hoặc sinh viên phải đối mặt, dẫn đến khả năng tập trung giảm sút và kết quả học tập không đạt được như mong đợi. Trên thế giới, đây là một vấn đề phổ biến đối với học sinh ở mọi cấp học và giới tính, ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc nghiên cứu về kiệt sức học tập vẫn còn hạn chế. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích mối liên hệ giữa kiệt sức học tập và thành tích học tập của sinh viên thông qua kết quả khảo sát từ 676 sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua phân tích từ phần mềm SPSS 26, kết quả cho thấy có sự liên hệ với sinh viên có điểm số GPA thấp với mức độ hoài nghi bản thân.

Từ khóa: Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, kiệt sức học tập, thành tích học tập, GPA.

1. Đặt vấn đề

Kiệt sức học tập được định nghĩa là “cảm giác kiệt sức bởi những yêu cầu từ việc học, hành vi hay xa cách với việc học của một cá nhân, cảm giác không đủ năng lực đối với vai trò là một sinh viên” (Schaufeli, 2002). Đã có nhiều quốc gia trên thế giới xác nhận sự tồn tại của kiệt sức học tập ở sinh viên. Không những thế, tỷ lệ kiệt sức này ở sinh viên là vô cùng cao và nghiêm trọng (Rosales-Ricardo và nnk., 2021).

Từ những nghiên cứu trước đó, có thể thấy kiệt sức trong học tập có thể xảy đến với bất cứ học sinh hay sinh viên nào. Trong bối cảnh Việt Nam, tình trạng áp lực thành tích đối với sinh viên khá trầm trọng. Hiện nay chưa có nghiên cứu nào đề cập đến thành tích học tập có ảnh hưởng đến kiệt sức học tập. Thay vào đó, nhiều nghiên cứu đã cho thấy áp lực học tập ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của sinh viên, dẫn đến stress học tập và đau khổ tâm lý của sinh viên (Hiếu & Quý, 2014; Quỳnh & Bắc, 2021). Trong đau khổ tâm lý bao gồm các biểu hiện của kiệt sức học tập: cạn kiệt cảm xúc, hoài nghi bản thân, hiệu quả học tập sa sút. Vì vậy có thể cho rằng, thành tích học tập cũng là yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng kiệt sức học tập của sinh viên.

Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) là một trường đại học tư thục với môi trường học tập năng động với đa dạng ngành nghề. Không chỉ học tập và rèn luyện, sinh viên HUTECH còn chủ động trải nghiệm bản thân qua nhiều hoạt động thực tế cũng như tìm kiếm việc làm thêm. Theo đó, sinh viên HUTECH phải đảm bảo phát triển thể chất lẫn tinh thần tốt. Tuy nhiên, kiệt sức trong học tập đã và đang là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cả sức khỏe thể chất và tinh thần của sinh viên. Nghiên cứu này đề cập đến đặc trưng nhân khẩu là thành tích học tập (GPA) của sinh viên HUTECH có ảnh hưởng như thế nào đến mức độ kiệt sức học tập.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Khách thể nghiên cứu

Phương pháp lấy mẫu trong nghiên cứu được sử dụng là lấy mẫu điều tra khảo sát ngẫu nhiên và thuận tiện. Trước khi thực hiện phát phiếu điều tra, chúng tôi đã tạo danh sách các khoa và viện

của trường Đại học Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh và liên hệ với người đại diện của các khoa, viện và ban cán sự của các lớp để chuyển bảng khảo sát điện tử cũng như các phiếu giấy đến các sinh viên thuộc các khoa và viện khác nhau. Chúng tôi đã sử dụng nền tảng google form kết hợp phát phiếu giấy trực tiếp để đảm bảo về số lượng và đáng tin cậy của dữ liệu thu thập được. Từ sự tự nguyện của các sinh viên, chúng tôi thu được tổng cộng 676 phiếu khảo sát. Sau khi tiến hành làm sạch và nhập liệu, dữ liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS 26.0.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp chủ yếu được chúng tôi sử dụng trong nghiên cứu này gồm: Phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phương pháp trắc nghiệm tâm lý và phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học. Trong đó, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi là phương pháp nghiên cứu chính.

Chúng tôi sử dụng thang đo kiệt sức học tập MBI -SS gồm 03 nhóm biểu hiện: cạn kiệt cảm xúc (EX) - 5 câu hỏi, hoài nghi bản thân (CY) - 4 câu hỏi và cảm nhận về hiệu quả học tập (PE) - 6 câu hỏi, Mỗi nhóm tiểu thang biểu hiện kiệt sức học tập được phân thành ba mức độ: mức thấp, mức vừa và mức cao (bảng 2) (Maslach và nnk., 1986; Schaufeli, 2002).

Bảng 1. Điểm cắt phân loại mức độ kiệt sức học tập

Kiệt sức học tập	Mức độ thấp	Mức độ vừa	Mức độ cao
Cạn kiệt cảm xúc (EX)	$\leq 2,00$	2,01-3,19	$\geq 3,20$
Hoài nghi bản thân (CY)	$\leq 1,00$	1,01-2,19	$\geq 2,20$
Cảm nhận về hiệu quả học tập (PE)	$\geq 5,00$	4,01-4,99	$\leq 4,00$

2.3. Phân tích thống kê

Trong nghiên cứu này, việc phân tích dữ liệu được sử dụng gồm: phân tích thống kê mô tả, phân tích tương quan Pearson, phép kiểm định Chi bình phương và phân tích Crosstab đều được xử lý bằng phần mềm SPSS 26.0. Mức ý nghĩa 0,05 được áp dụng trong các kết luận của kiểm định thống kê.

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Mức độ kiệt sức học tập của sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Biểu đồ 1. Mức độ kiệt sức học tập ở sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Đây là biểu đồ cột thể hiện rõ nhất về mức độ kiệt sức học tập của sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

EX: Cảm giác căng thẳng được thể hiện trên 3 mức độ: Thấp - vừa cao thứ tự lần lượt là 46,7%; 22,9%; 30,3%.

CY: Cảm giác hoài nghi bản thân được thể hiện trên bảng sơ đồ cột trên 3 mức độ: Thấp - vừa - cao thứ tự lần lượt là 56,4%; 19,4%; 24,3%.

PE: Hiệu quả học tập được thể hiện trên 3 mức độ: Thấp - vừa - cao thứ tự lần lượt là 34,3%; 22%; 43,6%.

3.2. Thực trạng kiệt sức học tập theo thành tích học tập

Thực trạng kiệt sức học tập theo thành tích học tập (GPA của học kỳ gần nhất) được thể hiện qua 3 bảng dưới đây:

Bảng 2. Mức độ cạn kiệt cảm xúc theo điểm GPA của học kỳ gần nhất

		Mức độ cạn kiệt cảm xúc						Tổng	
		Thấp		Vừa		Cao			
		SL	%	SL	%	SL	%	SL	
Học lực	Yếu (GPA dưới 2.00)	2	33,3	3	50,0	1	16,7	6	676
	Trung bình (GPA 2.00 – 2.49)	30	48,4	12	19,4	20	32,3	62	
	Khá (GPA 2.50 – 3.19)	132	43,1	76	24,8	98	32,0	306	
	Giỏi (GPA 3.20 – 3.59)	104	52,0	46	23,0	50	25,0	200	
	Xuất sắc (GPA 3.60 – 4.00)	48	47,1	18	17,6	36	35,3	102	
$p = 0,284$									

Từ bảng 2, ta có thể thấy sinh viên có GPA ở mức Yếu có mức độ cạn kiệt cảm xúc vừa (50,0%), sinh viên có GPA ở mức Trung bình có mức độ cạn kiệt cảm xúc thấp (48,4%), sinh viên có GPA ở mức Khá có mức độ cạn kiệt cảm xúc thấp, sinh viên có GPA ở mức Giỏi có mức độ cạn kiệt cảm xúc thấp (52,0%) và sinh viên có GPA ở mức Xuất sắc có mức độ cạn kiệt cảm xúc thấp (47,1%). Tuy nhiên, mối tương quan giữa mức độ cạn kiệt cảm xúc và điểm GPA học kỳ gần nhất không có ý nghĩa thống kê ($p = 0,284$).

Bảng 3. Mức độ hoài nghi bản thân theo điểm GPA của học kỳ gần nhất

		Mức độ hoài nghi bản thân						Tổng	
		Thấp		Vừa		Cao			
		SL	%	SL	%	SL	%	SL	
Học lực	Yếu (GPA dưới 2.00)	2	33,3	1	16,7	3	50,0	6	676
	Trung bình (GPA 2.00 – 2.49)	31	50,0	11	17,7	20	32,3	62	
	Khá (GPA 2.50 – 3.19)	161	52,6	59	19,3	86	28,1	306	
	Giỏi (GPA 3.20 – 3.59)	127	63,5	43	21,5	30	15,0	200	

	Xuất sắc (GPA 3.60 – 4.00)	60	58,8	17	16,7	25	24,5	102	
$p = 0,032$									

Quan sát bảng 3, ta thấy được sinh viên có mức GPA ở Yếu có mức độ hoài nghi bản thân cao (50,0%) và ngược lại thì sinh viên có điểm GPA từ Trung bình đến Xuất sắc lại tập trung ở mức độ hoài nghi bản thân thấp. Mỗi tương quan giữa mức độ hoài nghi bản thân và điểm GPA học kỳ gần nhất có ý nghĩa thống kê ($p=0,032$).

Bảng 4. Mức độ cảm nhận về hiệu quả học tập theo điểm GPA của học kỳ gần nhất

		Mức độ cảm nhận về hiệu quả học tập						Tổng	
		Thấp		Vừa		Cao		SL	
		SL	%	SL	%	SL	%		
Học lực	Yếu (GPA dưới 2.00)	1	16,7	0	0,0	5	83,3	6	676
	Trung bình (GPA 2.00 – 2.49)	13	21,0	9	14,5	40	64,5	62	
	Khá (GPA 2.50 – 3.19)	96	31,4	7,1	23,2	139	45,4	306	
	Giỏi (GPA 3.20 – 3.59)	76	38,0	46	23,0	78	39,0	200	
	Xuất sắc (GPA 3.60 – 4.00)	46	45,1	23	22,5	33	32,4	102	
$p = 0,002$									

Nhìn bảng 4, có thể thấy sinh viên có mức GPA ở Yếu, Trung bình và Khá có mức độ cảm nhận về hiệu quả học tập cao. Tuy nhiên, với những sinh viên có mức GPA Giỏi, đã có tỷ lệ xấp xỉ ngang nhau về mức độ học tập cao và thấp (38,0%) và (39,0%). Với sinh viên có mức GPA Xuất sắc, mức độ hiệu quả học tập là thấp (45,1%). Mỗi tương quan giữa mức độ cảm nhận về hiệu quả học tập và điểm GPA học kỳ gần nhất có ý nghĩa thống kê ($p=0,002$).

4. Kết luận

Nhìn chung, một xu hướng có thể được quan sát là sinh viên có điểm GPA càng thấp có mức độ hoài nghi bản thân càng cao và sinh viên có điểm GPA càng thấp có mức độ cảm nhận về hiệu quả học tập càng cao. Tuy nhiên, những mối tương quan này có sự ngược lại so với mối quan hệ giữa hai mặt hoài nghi bản thân và cảm nhận về kết quả học tập. Vậy, mối tương quan giữa điểm GPA và kiệt sức học tập nên được nghiên cứu thêm.

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Dunne, M. P., Sun, J., Nguyen, N. D., Truc, T. T., Loan, K. X., & Dixon, J. (2010). The influence of educational pressure on the mental health of adolescents in East Asia: Methods and tools for research. *Hue University Journal of Science* (61), (109-122)

Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1986). *Maslach Burnout Inventory: Manual* (3rd ed.). Menlo Park, CA: Mind Garden.

Schaufeli, W., Martinez, I., Pinto, A. M., Salanova, M., & Backer, A. (2002). Burnout and engagement in university students: A cross-national study. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 33, 464–481.

Rosales-Ricardo, Y., Rizzo-Chunga, F., Mocha-Bonilla, J., & Ferreira, J. P. (2021). Prevalence of burnout syndrome in university students: A systematic review. *Salud Mental*, 44(2), 91-102.

Trúc, H. T., & Quỳnh, N. V. B.(2021). Thành tích học tập và đau khổ tâm lý ở sinh viên việt nam: vai trò trung gian của căng thẳng học tập. *Tạp chí tâm lý học*, 8(269).